

Binnengekomen boeken

Beroepsaansprakelijkheid en risicobeheersing
Reeks Accountant & Ondernemen
Mr. E.P. Jansen en mw. Mr. C.W.M. Lieverse
Uitgever: Kluwer Bedrijfswetenschappen,
Deventer
Prijs: f 49,50

Voorzieningen in de jaarrekening
Serie Monografieën Externe Verslaggeving
Prof. Dr. M.N. Hoogendoorn RA
Uitgever: Delwel, Den Haag
Prijs: f 49,-

Informatie en de besturing van organisaties
Prof. Dr. B. Prakken
Uitgever: Van Gorcum, Assen
Prijs: f 59,50

Beleggen binnen het financiële plan
Drs. J.P. Nibbering RBA
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 49,50